

KSILOLNI EKSTRAKSION DISTILLYATSIYA USULIDA AJRATISH

Karimov M.M.

dotsent, Buxoro muhandislik texnologiya instituti

Muxammadova U.A.

Siddiqova S.K.

talaba,

Buxoro muhandislik texnologiya instituti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10935472>

Piroliz distillyatini ekstraktsiya jarayonining iqtisodiga ta'sir qiluvchi asosiy nuqtalardan biri bu erituvchining xom ashyoga nisbatini aniqlaydigan ekstraktorning samaradorligidir. Ushbu nisbatni kamaytirish texnik-iqtisodiy ko'rsatkichlarini yaxshilashning istiqbolli usullaridan biridir. Ekstraktor yuqori selektivlik va eritish kuchiga, oson regeneratsiyaga, ajratiladigan xom ashyo bilan etarlicha yuqori zichlikdagi farqqa, past yopishqoqlikka va boshqalarga ega bo'lishi kerak. Ekstragentni tanlashda erituvchining resurslari va tanlangan erituvchidan ekstraktsiya jarayonlariga va boshqa sanoat maqsadlarida foydalanish imkoniyatini hisobga olish kerak.

Bugungi kunga qadar yuqori ajratish selektivligini yetarlicha katta eritma kuchi bilan birlashtirgan va zamonaviy texnologiya talablariga to'liq javob beradigan universal turdagi ekstraktorlar hali topilmagan. Shu bois respublikamizda benzol ishlab chiqarish uchun samarali qutbli bo'lgan erituvchilarning ekstraktsiya xossalari o'rganish va izlash nihoyatda muhim va dolzarb vazifa hisoblanadi. Turli davlatlarda aromatik uglevodorodlar ishlab chiqarish turli jarayonlarga asoslangan.

Aromatik uglevodorodlar neft-kimyosanoatining eng muhim xom ashyosi bo'lib, uning asosida katta tonnali organik sintez mahsulotlari ishlab chiqariladi. Ma'lumotlariga ko'ra, benzol ishlab chiqarish hajmi (shu jumladan piroliz mahsulotlaridan, neftdan) 1200 ming tonnani tashkil etdi. Sanoat axborot agentligi mutaxassislarining fikricha, benzolga jahon talabi yiliga o'rtacha 5,2 foizga oshadi va yiliga 41 million tonnani tashkil etadi. Osiyoda esa (Yaponiyadan tashqari) - yiliga o'rtacha 7,5% da, shuningdek, dunyoning boshqa davlatlarida - 13,6% (asosan, Janubiy Amerikada va Yaqin Sharq) kuzatiladi. Benzol, toluol, ksilol ishlab chiqarishning asosiy o'sishi yangi quvvatlarni ishga tushirish, shuningdek, piroliz distillyati ishlab chiqarishni ko'paytirish hisobiga sodir bo'ladi [1]. Siklogeksan, alkilbenzollar va boshqalarni ajratib olish uchun xom ashyo bo'lgan benzol, toluol, ksilol iste'moli doimiy ravishda oshib bormoqda.

Ekstraksiya jarayonining selektivligini oshirish va ekstrakt tarkibidagi ekstraksiya qilinadigan komponentlar konsentratsiyasini oshirish maqsadida suv qo'shilishi eng ko'p qo'llaniladi [12]. Biroq, suvdan foydalanish erituvchi iste'molining oshishiga, uning erish qobiliyatining pasayishiga va energiya xarajatlarning oshishiga olib keladi. Ekstragentga suvning kiritilishi bir qator hollarda erituvchining gidrolizlanishi bilan birga keladi, bu esa uskunaning korroziyasiga va erituvchi barqarorligining pasayishiga olib keladi.

Zamonaviy tadqiqotchilarning fikricha, tarkibida suv bo'lmagan aralash erituvchilardan foydalanish past molekulyar og'irlikdagi aromatik uglevodorodlarni olish jarayonini yaxshilashning istiqbolli usullaridan biridir. Adabiyotning ushbu sharhi quyidagi xulosalar chiqarishga imkon beradi. Hozirgi vaqtda sanoat amaliyotida neft xomashyosidan past molekulyar og'irlikdagi aromatik uglevodorodlarni olish uchun selektiv erituvchilar yordamida suyuqlik olish jarayoni keng tarqaldi. Jarayonning takomillashtirilishi hozirgi vaqtda qo'llanilayotgan selektiv erituvchilarga qaraganda yangi, samaraliroq tanlash bilan bog'liq. Adabiyotlarni tahlil qilish shuni ko'rsatadiki, dimetil sulfoksid va dietilen glikol hozirda taklif etilayotgan yangi selektiv erituvchilar orasida amaliy qiziqish uyg'otadi. Benzol DMSO + DEG tizimini olish past haroratlarda, atmosfera bosimida va erituvchining xom ashyoga nisbatan past nisbatida amalga oshirilishi mumkin. DMSO ga DEG qo'shilishi diagrammaning heterojen mintaqasi, ekstraktidagi benzolning maksimal konsentratsiyasi va ozuqa tarkibidagi aromatik uglevodorod konsentratsiyasining yuqori chegarasi sezilarli darajada oshishiga olib keladi. DEG ning DMSO ga qo'shilishi eritma kuchining pasayishiga va erituvchining selektivligining oshishiga olib keladi. Eruvchanlik egri chizig'ining tabiatini hisobga oladigan bo'lsak, 50% dan yuqori bo'lgan aralash erituvchida DEG miqdori amaliy emas.

Olingan ma'lumotlar va ularni laboratoriya sharoitida matematik qayta ishlash asosida uglevodorodlar va piroliz distillatining namunaviy aralashmalaridan benzolni DMSO + DEG aralash erituvchisi bilan olish uchun optimal sharoitlar yaratildi. Olingan ma'lumotlardan benzolni ekstraksiyalash uchun qurilmalarni loyihalashda va shunga o'xshash qurilmalarni rekonstruksiya qilishda foydalanish mumkin.

Adabiyotlar:

1. Джурраева Л. Р., Кодиров О. Ш. ИССЛЕДОВАНИЕ ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА ПИРОЛИЗНОГО МАСЛА ВТОРИЧНОГО ПРОДУКТА ПРОИЗВОДСТВА СП ООО "UZ-KOR GAS CHEMICAL" //Universum: технические науки. – 2022. – №. 4-8 (97). – С. 44-48.

2. Ramazanov B., Juraeva L., Sharipova N. Synthesis of modified amino-aldehyde oligo (poly) mers and study of their thermal stability //IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. – IOP Publishing, 2021. – Т. 839. – №. 4. – С. 042096.
3. ЖҰРАЕВА Л., ҚОДИРОВ О. SEPARATION OF AROMATIC HYDROCARBONS IN MIXED SOLVENTS BY THE METHOD OF EXTRACTIVE DISTILLATION //UNIVERSITETI XAVARLARI, 2022,[3/2] ISSN 2181-7324.
5. Джураева Л. Р. Химическая безопасность пищевых продуктов //Universum: технические науки. – 2021. – №. 12-4 (93). – С. 13-15.
6. Rakhmatillaeva J. L., Ulugbek B., Sevinch E. PYROLYSIS AND PYROLYSIS PROCESSES OF HYDROCARBONS //E Conference Zone. – 2022. – С. 105-108.
7. Джураева Л. Р. Использование визуального контента в модернизации образования //Актуальные проблемы модернизации высшей школы: высшее образование в информационном обществе. – 2021. – С. 13-17.
8. ДЖУРАЕВА Л. Р., КАСИМОВА Н. А. БИОПРОБЫ В АНАЛИЗЕ ХИМИЧЕСКИХ ОПАСНОСТЕЙ В ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТАХ.
9. Джураева Л. Р., Баракаев У. А. ОПРЕДЕЛЕНИЯ НАБУХАНИЯ ПОЛИМЕРНЫЕ ГИДРОГЕЛЯ //Conferencea. – 2022. – С. 93-94.
10. Джураева Л. Р. Изучение радикальной сополимеризации гетероциклических эфиров метакриловых кислот со стиролом //Интернаука. – 2017. – №. 6-1. – С. 71-73.
11. Мухаммадиев Б. Т., Джураева Л. Р. Параметрический анализ CO2 экстракции растительных ингредиентов //Universum: химия и биология. – 2020. – №. 2 (68). – С. 31-33.
12. Жұраева Л. Р. Роль сети интернета в преподавании химии //Universum: психология и образование. – 2021. – №. 6 (84). – С. 4-6.
13. Ниязов Л. Н., Жұраева Л. Р., Бердиева З. М. Кимё фанини ўқитишда кейс-стади усулидан фойдаланиш масалалари //Интернаука. – 2018. – №. 47-2. – С. 62-63.
14. Мавланов Б. А., Джураева Л. Р. ИЗУЧЕНИЕ БИОЛОГИЧЕСКОЙ И БАКТЕРИЦИДНОЙ АКТИВНОСТИ СОПОЛИМЕРОВ НА ОСНОВЕ ГЕТЕРОЦИКЛИЧЕСКИХ ЭФИРОВ МЕТАКРИЛОВЫХ КИСЛОТ //Интернаука. – 2017. – Т. 7. – №. 11 Часть 2. – С. 8.
15. Джураева Д. Д., Джураева Л. Р., Ниязов Л. Н. Мотивация как фактор развития потенциала учащихся в высших технических учебных заведениях //Актуальные проблемы социологии молодежи, культуры, образования и управления. Т. 3.—Екатеринбург, 2014.

16. Джураева Лайло Рахматиллаевна Анализ Состава Пиролизного Дистиллята Методом Экстракционной Перегонки.
<https://scholar.google.com/citations> 2022/11/12, 150-154стр
17. Use of pyrolysis distillate raw materials for obtaining benzene
<http://theusajournals.com/index.php/ijp/article/view/1973/1908>
18. Research of single and multi-stage extraction process of pyrolysis distillate of "uz-kor gas chemical" jv llc
<https://www.journals.company/index.php/hesr/article/view/182>

